

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Науково-педагогічних працівників та аспірантів

LV конференції Української інженерно-педагогічної академії
16-17 травня

Том 1

Секції:

Автоматизації, метрології та енергоефективних технологій
Фізики та електроенергетики

Іншомовної підготовки, європейської інтеграції та міжнародного
співробітництва

Педагогіки, методики та менеджменту освіти
Практичної психології

Економіки та менеджменту
Фізичного виховання

Красознавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук

Харків 2022

СКЛАД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету:

Коваленко О.Е. – ректор Української інженерно-педагогічної академії

Заступник голови:

Купріянов О.В. – проректор з наукової роботи

Відповідальний секретар:

Христич А.С. - молодший науковий співробітник НДЧ

Члени оргкомітету:

Антоненко Н.С. – декан факультету енергетики і автоматизації.

Кондратюк О.Л. – декан факультету інноваційних технологій.

Британ Ю.А. – керівник Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, менеджменту та освіти дорослих УПА.

Коломієць В.В. – керівник Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту УПА (м. Бахмут).

Олійник Н.Ю. – керівник Харківського торговельно-економічного інституту УПА.

Грінченко Г.С. - керівник групи з наукової діяльності.

3-41 Збірник тез доповідей науково-педагогічних працівників та аспірантів LV конференції Української інженерно-педагогічної академії (м. Харків, 16-17 травня 2022 р.): за заг. ред. Г.С. Грінченко ; Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2022. – 105 с.

Збірник містить тези доповідей науково-педагогічних працівників та аспірантів з актуальних проблем розвитку професійної освіти, науки та технологій, економіки та менеджменту, практичної психології, автоматизації, метрології та енергоефективних технологій, фізики, електротехніки і електроенергетики та інших галузей.

Редакційна колегія та оргкомітет не завжди поділяють думку авторів.

Повну відповідальність за достовірність і правильність поданого матеріалу несуть автори.

*Рекомендовано до друку Науково-технічною радою
Української інженерно-педагогічної академії
(Протокол № 8 від 04 липня 2022 року)*

© УПА, 2022

© Колектив авторів, 2022

ЗМІСТ

СЕКЦІЯ: АВТОМАТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ.....	9
Андреєв О.В., Князева В.М. ВПЛИВ РЕГУЛЮВАННЯ ЧАСТОТИ ОБЕРТІВЕЛЕКТРОДВИГУНІВ НАСОСНИХ УСТАНОВОК НА ЇХ ККД.....	10
Артюх С.М. МІСЦЕ ПОВЕДІНКОВОГО АУДИТУ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ.....	11
Василець Т.Ю., Варфоломійєв О.О. СХЕМА НЕЙРОМЕРЕЖНОЇ СИСТЕМИ НАВІДАННЯ ТА СТАБІЛІЗАЦІЇ, РЕАЛІЗОВАНА У МАТЛАВ.....	12
Василець Т.Ю., Варфоломійєв О.О. НЕЙРОМЕРЕЖЕВА СИСТЕМА НАВЕДЕННЯ І СТАБІЛІЗАЦІЇ.....	13
Канюк Г.І., Мезеря А.Ю. УПРАВЛІННЯ ОБЛАДНАННЯМ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ЗА МІНІМУМОМ ВТРАТ.....	14
Прокопенко О.О., Антоненко Н.С. АНАЛІЗ ПОХИБОК ВИТРАТОМІРІВ НА ГАЗОТРАНСПОРТНИХ ОБ'ЄКТАХ	15
Прокопенко О.О., Антоненко Н.С., Гулей О.Б. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМОГ ДО ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ОБЛАДНАННЯ ГАЗОТРАНСПОРТНИХ ПІДПРИЄМСТВ.....	16
Чеботарьов А.М., Бондаренко Ю.О. ЗАДАЧА ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ РОБОТИ ЕНЕРГОУСТАНОВОК ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ....	17
СЕКЦІЯ: ФІЗИКА ТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА.....	18
Буданов П. Ф., Бровко К. Ю., Степанюк Я. А. ЕФЕКТИВНІСТЬ АВТОМАТИЗОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ЕНЕРГОБЛОКОМ В НЕШТАТНИХ РЕЖИМАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ.....	19
Буданов П. Ф., Бровко К. Ю., Федоров Є. В., Тимошенко О. А. ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ З УПРАВЛІННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ НА ЕНЕРГОБЛОКАХ.....	21
Буданов П. Ф., Кирисов І. Г. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ПОВЕРХНЕВИХ ДЕФЕКТІВ НАПІВПРОВІДНИКОВОГО ШАРУ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА.....	23
Олійник Ю. С. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ.....	24
Чернюк А. М., Качанов Є. І., Медін В. В. МЕТЕОЕНЕРГЕТИЧНЕ	

ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ.....	44
Ковальська В.С. ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА.....	45
Литвин О.В. ВПРОВАДЖЕННЯ ЦИФРОВИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ЯК МОТИВАЦІЙНИХ ШЛЯХ ДО НАВЧАННЯ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ.....	46
Литвин С.В. ЯКІСНА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА ЯК ШЛЯХ ДО БЕЗПОМИЛКОВОСТІ ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ.....	47
Мефанік М.С. ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТІ САМООСВІТИ СТУДЕНТІВ.....	48
Маркова В.М. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ СІМЕЙНИХ ЛІКАРІВ.....	49
Муринович Н.Ю. ПОНЯТТЯ ДИДАКТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ. Шемигон Н.Ю. ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ.....	50
Штефан Л.В., Глущенко А.А. ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ МЕТОДИЧНОГО ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЄКТУ.....	51
Shevchenko A.S. EXPERIMENTAL VERIFICATION OF PREVENTION MODEL OF SOCIALLY SIGNIFICANT DISEASES IN THE "HEALTH PEDAGOGY" DISCIPLINE.....	52
СЕКЦІЯ: ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ.....	53
Астахова К.В. ЗМІНА НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ.....	54
Баженов О.В., Портнова А.Д. ЗВ'ЯЗОК MINDFULNESS З КОМУНІКАТИВНОЮ УСВІДОМЛЕНІСТЮ.....	55
Казарова Г. М. ПСИХОЛОГІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ АДИКТИВНОЇ ПОВЕДІНКИ.....	56
Сапельнікова Т.С. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ.....	57
Харцій О.М. АСЕРТИВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ТА ЗАДОВОЛЕНІСТЬ ЖИТТЯМ СЕРЕД МОЛОДІ.....	58
Шайхлісламов З.Р. ВПЛИВ ЗАЛЕЖНОСТІ ДИТИНИ ВІД КОМП'ЮТЕРНИХ ІГР НА ЇЇ РОЗВИТОК.....	59
СЕКЦІЯ: ЕКОНОМІКА ТА МЕНЕДЖМЕНТ.....	60
Безугла Ю.Є., Бобров О.О. СТРАТЕГІЧНО-ТАКТИЧНІ РІВНІ ФІНАНСОВОЇ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ.....	61

Shevchenko A.S.

EXPERIMENTAL VERIFICATION OF PREVENTION MODEL OF SOCIALLY SIGNIFICANT DISEASES IN THE "HEALTH PEDAGOGY" DISCIPLINE

Diseases prevention that cause the majority of deaths in Ukraine and in the world is carried out by the joint efforts of doctors, politicians, teachers and non-government organizations members. The university environment is a profitable platform for the implementation of modern prevention strategies. The tool of prevention is valeological disciplines, the condition of successful prevention is the formed valeological competence. Since 2019, the Ukrainian Engineering Pedagogic Academy (Kharkiv) has been teaching the "Health Pedagogy" for Ukrainian and German non-medical students "Bachelor" [1] and "Master" educational levels. The discipline aims to teach a healthy lifestyle, practice safe behaviors and provide emergency pre-hospital care to victims in critical situations [2].

The developed valeological competence model involves the study of diseases with the definition of controlled and conditionally controlled risk factors for each of them at the levels of knowledge of each factor separately, understanding their relationship and ability to prevent its negative realizations. The model takes into account the formation of cognitive, activity, motivational-value and personal components of competence through fourteen topics, eleven of which contain guidelines for effective methods of primary and secondary prevention of socially significant diseases.

In accordance with the generally accepted methodology for assessing the level of learning to use health saving technologies [3, p. 190], at a low (reproductive) level there is a low student interest in maintaining health saving and self-development, superficial and fragmentary knowledge, low creativity. At the middle (productive) level, students have a strong need to maintain health saving, health itself is regarded as a value, sufficient professionally oriented knowledge on health, moderate social creativity and the ability to self-education. At a high (creative) level, students have a pronounced need for health, active scientific and practical professional interest in the theory and practice of health saving, have thorough knowledge, developed performing and analytical-reflective skills, expressed social creativity and ability to recover and strengthening one's own health.

References

1. Shtefan LV, Shevchenko AS. Materials of academic discipline "Health Pedagogy": lectures, guidelines for practical classes, extracurricular activities, curriculum, diagnostic tools, syllabus, exam tickets; for applicants for higher education degree "bachelor" full-time and part-time educational forms for the specialty 011 "Educational, pedagogical sciences". Kharkiv: Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, 2019. 171 p. DOI: 10.5281/zenodo.4110899. [In Ukrainian].
2. Shevchenko AS, Shtefan LV. Formation of valeological competence in non-medical students. *Engineering and Educational Technologies*, 2021:9(4),8-23. DOI: 10.30929/2307-9770.2021.09.04.01.
3. Health saving technologies in the educational environment. Gen. ed. Fisherman LM. Ternopil: Osadtsa VM, 2019. 400 p.